

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: "Propuesta de procedimiento para la evaluación del desempeño ambiental en los hoteles de Cayo Cruz"

Autores: MSc. Rafael Rodolfo Hernández Conde, teléfono 52403734, correo electrónico rafaelrhconde1962@gmail.com

MSc. Yuldren Fernández García

MSC. Bárbara Lay Sánchez Estévez

Lic. en Turismo Yoel Hernández Valdés

Lic. en Turismo Claudia González Fernández

Resumen:

Este estudio propone un procedimiento para evaluar el desempeño ambiental en los hoteles de Cayo Cruz, Cuba, con el objetivo de mejorar la gestión ambiental y promover prácticas sostenibles en el sector turístico. Basado en el modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de la norma ISO 14031, el procedimiento consta de cinco etapas y dieciséis pasos, que incluyen la identificación de aspectos ambientales, la evaluación de impactos, la elaboración de una política ambiental y la implementación de acciones correctivas. Mediante métodos teóricos y empíricos, como análisis documental, entrevistas y trabajo en grupo, se diagnosticaron los principales impactos ambientales, destacándose la necesidad de optimizar el uso de recursos como agua y energía, así como mejorar la gestión de residuos sólidos y peligrosos. Además, se propone un programa de educación ambiental para fortalecer la cultura ecológica entre trabajadores y clientes. La aplicación de este procedimiento permitirá a los hoteles de Cayo Cruz cumplir con la legislación ambiental, mejorar su desempeño y responder a las expectativas de sostenibilidad en el manejo de los recursos. Este enfoque, adaptable a otros destinos turísticos, contribuye al desarrollo sostenible del sector, promoviendo la conservación del medio ambiente y la eficiencia en el uso de recursos.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

